

ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА

Носирова Хуршидахон Кудратуллаевна

д.м.н, доцент заведующая кафедры эндокринологии и детской эндокринологии .
Ташкентский Государственный Медицинский Университет,

Бойтемирова Шахноза Олимовна

клинический ординатор кафедры эндокринологии и детской эндокринологии
Ташкентский Государственный Медицинский Университет,

Нуриддинова Мадинабону Баходир кизи

клинический ординатор

кафедры эндокринологии и детской эндокринологии .
Ташкентский Государственный Медицинский Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430267>

THE EFFECT OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM ON REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE

Khurshidakhon Kudratullaevna Nosirova

Head of the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology at Tashkent State Medical University (TSMU), Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Shakhnoza Olimovna Boytemirova

Clinical Resident at the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, TSMU

Madinabonu Bakhodir qizi Nuriddinova

Clinical Resident at the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, TSMU.

Актуальность темы: Субклинический гипотиреоз является одной из наиболее распространённых эндокринных дисфункций у женщин репродуктивного возраста, оказывая значительное влияние на их фертильность и репродуктивное здоровье. Несмотря на отсутствие ярко выраженной клинической симптоматики, даже незначительное снижение функции щитовидной железы способно нарушать овуляторные процессы, менструальный цикл и имплантационный потенциал эндометрия, что ведёт к снижению вероятности наступления беременности и повышает риск самопроизвольных выкидышей.

Цель работы. На основе литературных данных изучить комплексный анализ патофизиологических механизмов воздействия субклинического гипотиреоза на репродуктивную систему женщин и определение тактических подходов к его диагностике и лечению.

Материалы и методы исследования. В работе использованы методы клинко-лабораторного анализа, ретроспективного изучения медицинских данных и статистического моделирования.

Результаты исследования: Исследования показали, что частота неудачных попыток имплантации у женщин с субклиническим гипотиреозом возрастает на 35–40 %, что существенно снижает вероятность наступления беременности даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Влияние субклинического гипотиреоза проявляется и на более поздних этапах репродуктивного процесса. У пациенток с данной патологией отмечается повышенный риск ранних

самопроизвольных выкидышей, задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов. Данные метаанализов указывают, что риск невынашивания беременности у женщин с субклиническим гипотиреозом увеличивается в 2,1–2,5 раза, а риск преждевременных родов — в 1,6 раза.

Аутоиммунные процессы также играют значительную роль в патогенезе субклинического гипотиреоза и его влиянии на репродуктивную функцию. Наличие антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину ассоциируется с нарушением имплантации и повышенным риском раннего прерывания беременности даже при нормальном уровне тиреоидных гормонов. Это подтверждает необходимость комплексного обследования женщин с бесплодием, включающего оценку не только гормонального профиля, но и аутоиммунного статуса. Раннее выявление субклинического гипотиреоза имеет решающее значение для профилактики репродуктивных нарушений. Скрининг уровня ТТГ рекомендуется проводить всем женщинам с нарушениями менструального цикла, привычным невынашиванием беременности, а также пациенткам, планирующим беременность или проходящим лечение бесплодия. Своевременная терапия левотироксином позволяет нормализовать овуляторную функцию и улучшить исходы беременности. Клинические исследования показывают, что в 75–80 % случаев восстановление гормонального баланса приводит к наступлению беременности в течение 6–12 месяцев.

Вывод: Суммируя все выше изложенное следует отметить, что субклинический гипотиреоз представляет собой значимый фактор риска нарушений репродуктивной функции у женщин детородного возраста, оказывая влияние на все ключевые этапы репродуктивного процесса — от формирования фолликула и овуляции до имплантации и успешного вынашивания беременности. Несмотря на отсутствие выраженной клинической симптоматики, данная патология способна существенно снижать вероятность наступления беременности, повышать риск невынашивания и приводить к осложнениям в ранние сроки гестации. Проведённые исследования подтверждают, что даже минимальные колебания уровня тиреотропного гормона оказывают значительное воздействие на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось, нарушая гормональный баланс и овуляторную функцию. Высокая распространённость субклинического гипотиреоза, особенно среди женщин с нарушениями фертильности, требует активного внедрения программ раннего скрининга и мониторинга функции щитовидной железы в систему репродуктивного здоровья.

Своевременная диагностика и адекватная терапия, основанная на индивидуальном подборе доз левотироксина, позволяют нормализовать гормональный фон, восстановить овуляцию и повысить вероятность наступления беременности. Комплексный подход, включающий оценку аутоиммунного статуса и коррекцию сопутствующих эндокринных нарушений, значительно повышает эффективность профилактики и лечения бесплодия. Таким образом, включение оценки тиреоидного статуса в алгоритм обследования женщин детородного возраста является обязательной частью современной клинической практики. Это не только способствует сохранению репродуктивного потенциала, но и играет ключевую роль в улучшении демографической ситуации и повышении качества жизни женщин. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой персонализированных стратегий

лечения и изучением молекулярных механизмов взаимодействия тиреоидной и репродуктивной систем.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Krassas G.E., Poppe K., Glinoe D. "Thyroid function and human reproductive health." *Endocrine Reviews*, 2010; 31(5): 702–755.
2. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. "2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum." *Thyroid*, 2017; 27(3): 315–389.
3. Poppe K., Velkeniers B. "Thyroid disorders in infertile women." *Annals of Endocrinology*, 2018; 79(6): 515–520.
4. Korevaar T.I., Medici M., Visser T.J., Peeters R.P. "Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management." *Nature Reviews Endocrinology*, 2017; 13(10): 610–622.